

UZBEKISTAN-KOREA: CURRENT AND PROSPECTS OF
MUTUAL COOPERATION

INTERNATIONAL CONFERENCE

**CULTURAL HISTORY OF KOREA IN DIALOGUE WITH THE
CULTURE OF EASTERN AND WESTERN COUNTRIES**

Kobilova Guljahon Nozimjon kizi
Lecturer at TSUOS,
Tashkent, Uzbekistan
[*gobilovaguljahon1994@gmail.com*](mailto:gobilovaguljahon1994@gmail.com)

Abstract. Korea is a very ancient state, which has developed its own system of values, customs and traditions. All the past historical changes, the individual culture and way of life of the Koreans are determined by the Confucian system of relations, in which patriarchal family relations form the basis. Today, there are many sources from which you can learn about Korean culture, customs and traditions. Korean cultural studies have been subjected to such a factor as the influence of modernity and foreign cultures. Despite this, the majority of Koreans living in Central Asia prefer to honor and respect the old customs and observe national holidays. Thus, my main goal in this article is to study the customs of Korean cultural studies. Today, the Republic of Korea is one of the most developed countries in the world from an economic, political and cultural point of view.

Keywords: culture, religion, shamanism, Confucianism, colonialism, cultural assimilation, traditions and customs, East and West, “Miracle on the Hangang River”, Buddhism, Juche ideology, Christianity, institutes and colleges, modern education system, gender policy.

**KOREYA MADANIYAT TARIXI SHARQ VA G‘ARB
DAVLATLARI MADANIYATI BILAN MULOQOTDA**

Qobilova Guljahon Nozimjon qizi,
o‘qituvchi, TDSHU
[*gobilovaguljahon1994@gmail.com*](mailto:gobilovaguljahon1994@gmail.com)

Annotatsiya. Koreya juda qadimiy davlat bo‘lib, u o‘ziga xos qadriyatlar, urf-odat va an‘analar tizimini ishlab chiqqan. O‘tmishdagi barcha tarixiy o‘zgarishlar, koreyslarning shaxsiy madaniyati va turmush tarzi konfutsiychilik munosabatlar tizimi bilan belgilanadi, bunda patriarxal oilaviy munosabatlar

asos qilib olingan. Bugungi kunda koreys madaniyati, urf-odatlar va an’analarini o‘rganishingiz mumkin bo‘lgan ko‘plab manbalar mavjud. Koreys madaniyatshunosligi zamonaviylik va xorijiy madaniyatlarning ta’siri kabi omillarga duch keldi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyoda yashovchi koreyslarning aksariyati eski urf-odatlarini hurmat qilish va hurmat qilishni, milliy bayramlarni nishonlashni afzal ko‘radi. Shunday qilib, mening ushbu maqoladagi asosiy maqsadim koreys madaniyatshunosligining urf-odatlarini o‘rganishdir. Bugungi kunda Koreya Respublikasi iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlari: madaniyat, din, shamanizm, konfutsiylik, mustamlaka, madaniy assimilyatsiya, an’analar va urf-odatlar, Sharq va G‘arb, “Xangan daryosidagi mo‘jiza”, buddizm, “chuchxe” mafkurasi, xristianlik, institut va kollejlari, zamonaviy ta’lim tizimi, gender siyosat.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ КОРЕИ В ДИАЛОГЕ С КУЛЬТУРОЙ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ СТРАН

*Кобилова Гульджахон Нозимджон кизи,
преподаватель кафедры
«История, культура, экономика и
политика Кореи», ТГУВ
gobilovaguljahon1994@gmail.com*

Аннотация. Корея – очень древнее государство, в котором сложилась своя система ценностей, обычаев и традиций. Все прошедшие исторические изменения, индивидуальную культуру и быт корейцев определяет конфуцианская система отношений, в которой основу составляют патриархальные семейные отношения. На сегодняшний день существует множество источников, из которых можно познать корейскую культуру, обычаи и традиции. Корейская культурология подверглась такому фактору, как влияние современности и иностранных культур. Несмотря на это большинство корейцев, проживающих в Центральной Азии, предпочитают чтить и уважать старые обычаи и соблюдать национальные праздники. Таким образом, моей главной целью в данной статье является исследование обычаев корейской культурологии. На сегодняшний день Республика Корея представляет собой одно из наиболее развитых с экономической, политической и культурной точек зрения стран мира.

Ключевые слова: культура, религия, шаманизм, конфуцианство, колониализм, культурная ассимиляция, традиции и обычаи, Восток и Запад, «Чудо на реке Ханган», буддизм, идеология «чучхе», христианство, институты и колледжи, современная система образования, гендерная политика.

В течении последних пяти тысячелетий, несмотря на многочисленные вторжения, разделение и войну, Корею удалось развить бесценное культурное наследие и продолжить своё динамичное развитие. За десятилетие, ориентированного на рост экономического развития в 1960-х годах, Корея стала автором «чуда на реке Ханган» в 70-е годы, а в 1980-х годах фундаментальные корни демократии укрепились в обществе. Вслед за экономическим бумом и политическими изменениями Корею была предоставлена возможность продемонстрировать своё богатое культурное наследие, любовь к искусству и современным технологиям. Страна также была представлена в качестве принимающей стороны 24-ой летней олимпиады в 1988 году и хозяина футбольного кубка мира FIFA в 2002 году. В то время как наследие «холодной войны» все еще задерживается на Корейском полуострове, Корея сегодня готова сделать новый экономический, технологический и культурный взлет.

Обычно считается, что человек времен палеолита начал обитать на Корейском полуострове примерно в 40-50 тыс. лет назад. Как утверждает А.В.Торкунов¹ в книге «История Кореи» раннепалеолитические люди двигались из Сибири и Дальнего-Востока на юго-восток в Японию и на Корейский полуостров. С.О.Курбанов² приводит мнение, что неолитический человек появился в Корею около 4 тыс. до н.э., а признаки их активного присутствия относятся к 3 тыс. до н.э. на полуострове, и принадлежат они носителям гладкой керамики – северным тунгусам, говорившим на языках алтайского семейства. Считается, что это неолитические люди сформировали этнический состав корейского народа. Северокорейская теория этногенеза протокорейцев в корне отличается от всех остальных теорий и отрицает связь между палеолитическим и неолитическим населением Корейского полуострова. Ученые КНДР утверждают, что развитие людей палеолита происходило без какого-либо этнокультурного влияния Северо-Восточного Китая, Маньчжурии и российского Приморья. Такая теория возникла в 1960–1970-е годы, скорее всего, в связи с идеологической установкой руководства доказать исключительность и самостоятельность истории корейского народа с древнейших времен.

Сам процесс заселения Корейского полуострова первыми людьми можно отнести к процессам глобализации, когда тот или иной тип человека

¹ Торкунов А.В. История Кореи (Новое прочтение) – М.: МГИМО, «Российская политическая энциклопедия» РОССПЭН, 2003.- С.14.

² Курбанов С.О. История Кореи с древности до начала XXI века. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та. 2009.- С.8.

приносит собой новую культуру, технологию возделывания земель, орудия труда, Корейский полуостров становится одной частью глобализирующегося мира, что приводит к дальнейшим трансформациям уклада жизни и сознания протокорейских племен и народов. Изучение этнических культур возможно в рамках нескольких научных дисциплин – этнографии, этнологии, культурной антропологии, этноархеологии, этнополитологии, этнолингвистики, этнопсихологии, фольклористики, искусствоведения. Эти научные дисциплины, дополняя друг друга, выявляют и поясняют различные аспекты исследуемого явления или проблемы и при междисциплинарном подходе дают всестороннее объективное представление о культуре этноса.

Гуманитарная культура корейской нации, включает в себя рациональные и эмоциональные способы познания мира (наука, искусство, философия, религия)³.

Корея, Китай и Япония географически близки, Корея сыграла определенную роль в принятии, воссоздании и передачи культуры Китая, из-за своей географической близости выступала в качестве культурного моста между Китаем и Японией. В отличие от некоторых культур, где доминирует одна религия, корейская культура включает в себя множество религиозных элементов которые формируют образ мышления и поведения людей. На ранних этапах истории Кореи религиозные и политические функции были объединены, но позже они стали отчетливыми. Исторически сложилось так, что корейцы жили под влиянием шаманизма, буддизма, даосизма и конфуцианства. Хотя как утверждает Чой Джон Сик⁴ с религиозной точки зрения, корейцы не считают шаманизм основной религией, хотя он тесно переплетен с их жизнью. Определяя характер взаимоотношений между корейцами и шаманизмом, важно отметить, что сначала своей истории шаманизм существовал наряду с корейским народом и до сих пор функционирует как непрерывное подводное течение, протекающее через центр корейской культуры.

Тесное исследование основы шаманизма показывает сильные связи сближения между традицией шаманизма и аспектами современной корейской культуры, не говоря уже о традиционной культуре. Мало кто возражает против причисления *пансори* (pansori), музыки *санджо* (sanjo) (виртуальная сольная музыка), *сальпури* (salpuri) (экзорцистский танец), *самульнори* (samulnori) (ансамбль квартет) как формы художественного

³ Зеленов Е.И. Касевич В.Б. Введение в востоковедение. СПб. 2010.-С. 165.

⁴ Choi Joon-sik. Seoul. A Window into Korean Culture. HER ONE MEDIA. Seoul. 2010. P.-176.

творчества корейской народной культуры, которые также популярны во всем мире. Все это неизменно происходило из ритуалов шаманизма (шаманская культура, исполняемая во время деревенских фестивалей). В этих условиях можно смело сказать, что корни корейской народной культуры лежат в шаманизме.

Корейцы близки к шаманизму, одному из древнейших религий. Количество шаманов в Корее достигает 100 тысячи, которые разбросаны по все стране и миру. В ежедневных спортивных газетах, как ни странно, огромное количество информации о шаманах. В них можно найти рекламу гадалок, представленную по крайней мере в двух нижних столбцах в каждой из статей. Это рекламное пространство позволяет десяткам шаманов предоставлять свои услуги, что обеспечивает хороший источник прибыли. Реклама есть в метро, есть дневные формы гаданий, процветающие в окрестностях университетских кампусов. Встретить дом шамана в Корее обычное дело, а в некоторых страна мира давно не редкость.

Корейцы обычно не признают шаманизм своей основной религией, но иностранцы уже давно убеждены в том, что шаманизм неотъемлемая часть религиозной жизни в Корее. Одним из распространенных примеров, подтверждающих этот факт, является общее замечание относительно корейской религии миссионеров из Америки, работавших здесь в конце XIX века. В двух словах они пишут, что корейцы думают как буддисты, живут как конфуцианцы но идут к шаману, когда что-то случается. То есть они обращаются к шаманам за помощью в качестве последнего средства решения проблем. Решения предлагаемые шаманами во многих случаях тесно связаны с религиозными знаниями, шаманов можно называть психологическими консультантами, они помогают клиентам разгружать свои проблемы, выслушивают их и энергично выражают свое согласие с тем, что они говорят, они всегда на стороне клиента, никогда не критикуют их тем самым получая консультацию клиенты испытывают своего рода облегчение.

Буддизм же очень дисциплинированная философская религия, которая подчеркивает личное спасение через возрождение в бесконечном цикле реинкарнаций. Буддизм был введен в Корею в 372 году н.э. во время царствования государства Когурё монархом Сондо, пришедшим из Китая времён династии Цинь. В 384 году монах Марананда принес с собой учения о буддизме в Пэкче из восточного Цзиньского Китая. В Силла буддизм был распространен монахом Адо из Когурё к середине V века.

Буддизм по-видимому, был хорошо поддержан правящими людьми трех царств, потому что он был подходящим в качестве духовной опоры для руководящей структуры, так как, король выступал в качестве почитаемого символа (авторитета). Так под королевским покровительством было построено множество храмов и монастырей, а число верующих неуклонно росло. К VI веку монахи и ремесленники мигрировали в Японию с писаниями и религиозными артефактами, чтобы сформировать основу ранней буддийской культуры. С объединением полуострова в 676 году под эгидой объединенного Силла буддизм стал государственной религией.

Когда Япония захватила Чосон в 1910 году она предприняла попытки ассимилировать корейские буддийские конфессии в японские. Эти попытки не удались, а, наоборот, даже привели к возрождению интереса среди корейцев. За последние несколько десятилетий буддизм подвергся своего рода возрождению, включающему усилия по адаптации к изменениям современного общества. В университете Корё и за ее пределами существует большое количество монахов, проводящие религиозные исследования в храмах Сонгваханга (Songgwangsa) в провинциях Чолланамдо и Сеон в Сеуле и провинциальных городах.

Конфуцианство, основанное Конфуцием в VI веке до н.э. это скорее всего кодекс поведения, чем религиозная вера, система этических принципов о доброжелательности, любви, праведности, приличии и мудром руководстве, оно призвано вдохновлять и упорядочить надлежащее управление семьей и обществом.

При королевстве Когурё, Пэкче и Силла остались записи, свидетельствующие о раннем существовании конфуцианского влияния. В Когурё в 372 году был создан государственный университет под названием «Тэхак», а в провинциях создавались частные конфуцианские академии. В период Объединенного Силла была отправлена делегация в Танский Китай для изучения работы конфуцианских учреждений и вернуться с объемными исследованиями по данной теме. Для династии Корё в X веке буддизм был государственной религией, а конфуцианство сформировало философский и структурный костяк государства.

Исследование гражданской службы «кваго», принятое после китайской системы экзаменов на получение чиновничьей должности в конце X века, значительно способствовало изучению конфуцианской классики и глубоко имплантированных конфуцианских ценностей в умах корейцев. Династия Чосон (1392-1919гг.) приняло конфуцианство как

официальную идеологию и разработала конфуцианскую систему церемоний образования и гражданское администрирование.

С использованием западными державами и Японией военного вторжения в конце XIX века для оказания давления на Корею, чтобы открыть страну, приверженцы конфуцианских идей сформировали армии для борьбы с агрессором. В Корее были предприняты усилия по реформированию конфуцианства (неоконфуцианство) и адаптации его к меняющимся условиям времени. Реформисты приняли новую западную цивилизацию и попытались создать современное, независимое правительство.

Сегодня конфуцианское поколение все еще распространено и сыновье благочестие высоко ценится как добродетель в корейском обществе⁵.

Вскоре после того, как Чосон открыл свои порты для иностранцев, количество иностранных посетителей резко возросло. Конечно, по численности люди из цинского Китая и Японии были самыми большими по численности на Корейском полуострове. Среди западных жителей в Корее американцев было большинство, большинство которых посещало Чосон для ведения миссионерской работы, через них чосонцы начали активно узнавать и знакомиться с культурой западного мира, в то время как западный мир знакомился с культурой Чосон.

По мнению европейцев, корейцы не были «людьми с уникальной цивилизацией в Восточной Азии», не «людьми, у которых история насчитывала 5 тысячелетий высокоразвитой культуры», как считали сами корейцы. Для людей из промышленно развитых стран, Корея рассматривалась как страна довольно отсталая и загадочная. Большое число миссионеров приводило к возрастанию распространения протестантских церквей, создавая церкви многие миссионеры также работали в школах и медицинских учреждениях. По этой причине христианство часто определялось как эквивалент современной цивилизации. Корейцы, которые познакомились с христианством через запад, предположили, что модернизация действительно может быть достигнута посредством принятия христианства. Церкви выступали против дискриминации классов и полов, а также позволяли людям Чосона принимать новые обычаи похорон и ритуалов⁶.

⁵ Facts about Korea. By Korean culture and information service Ministry of culture, Sports and tourism. Hollym corp., publishers, Seoul. Korea 2013. P.-28-29.

⁶ A Korean History for International Readers «What do Koreans talk about their own history and culture?» The Association of Korean History Teachers. Published by Humanist Publishing Group Inc. 2010. P. 218.

Однако большинство людей считало, что христианство оказывает негативное влияние на корейские традиции и на их усилия по сохранению суверенитета. В соседнем Китае христианство было идентифицировано как силы вторжения, так, вспыхнул боксерский мятеж (восстание Ихэтуань)⁷ в 1899-1901 гг., мятежники были нацелены на то, чтобы выгнать иностранцев и христиан из своей страны.

Корея, потерявшая свой суверенитет в 1910 году, стала наблюдать мир глазами Японии, а иностранцы исследовали Чосон с точки зрения японцев. Поэтому не только для жителей Чосона, но и для европейцев в целом Чосон стал рассматриваться с искаженным образом через линзу Японской политики.

Среди западных миссионеров были несколько американских: в 1884 году Н.Э. Аллен (1858-1932), приехавший в Чосон в качестве врача; Андервуд (1859-1916); Х.Г.Аппензеллер (1858-1902) и Мэри Скрантон (1834-1909). Миссионеры выполняли свои миссии посредством медицинской или образовательной деятельности. Аллен основал в Гванхвевоне при поддержке правительства первую западную больницу в Корее. В то же время Андервуд – колледж Йонхи, Аппензеллер – школу Байчже, Скрантон – школу Ихва, также было много миссионеров, занимающихся бизнесом, целью которых было получение прибыли, в чем им помогало близкое отношение с королевской семьёй в статусе иностранца. Как часть евангелизации XIX века, христианство распространилось в Корее и способствовало формированию корейской традиции протестантизма, которая в целом уделяла большое внимание индивидуальному спасению, чем социальному участию⁸.

Протестантские частные школы как Йонхи и Эхва, действовали для усиления националистических мыслей среди общественности. В 1903 году была основана Христианская ассоциация сеульской молодёжи (The Seoul Young Men’s Christian Association. YMCA). Данная организация проводила общественно-политическую деятельность, активно поощряла инаугурацию подобных группировок молодых корейцев. Эти группировки преследовали не только политические и образовательные цели, но и пробуждали общественное сознание к отказу от суеверных практик,

⁷ Joseph Esherick, *The origins of the Boxer Uprising* (1987), pp. 143-144 and 163.

⁸ A Korean History for International Readers «What Koreans talk about their own history and culture?» The Association of Korean History Teachers. Published by Humanist Publishing Group Inc. 2010. P.- 219.

плохих привычек, поощряли равенство мужчин и женщин, устранению концессионной системы и упрощению церемониальных обрядов⁹.

Южнокорейский историк Ким Ёнсоп¹⁰ делит на периоды процессы трансформации Корейской цивилизации, так по нему второй этап связан с великими географическими открытиями. Трансформации позволили корейцам намного расширить свое мировоззрение в научной области. Были представлены научные идеи как гелиоцентрическая теория и западная астрономия, Интеллигенция узнала, что кроме идеологии Китая есть и другие, в корне различающиеся от старой. Так, медленно, но охватывая широкие слои населения католицизм стал проникать в Корею с помощью миссионеров.

Во время и после корейской войны (1950-1953) число католических организаций по оказанию помощи миссионерам увеличилось, корейская католическая церковь быстро росла. Римская католическая церковь в Корее отметила свое 200-летие с посещением Сеула Папой Иоаном Павлом и канонизацией 93 корейских и 10 французских миссионеров-мучеников в 1984 году. Это была первая церемония канонизации за пределами Ватикана, Корея стала 4 по величине страной, где канонизировано такое число святых во всем мире¹¹.

Сегодня Сеул поражает количеством крестов, украшающих здания. Христианские доктрины «любви к ближнему и общественному духу» сыграли ключевую роль в быстром распространении протестантизма, а в трудные времена, как период оккупации, следом – Корейская война способствовали увеличению рядов новообращенных. В последнее время в Южную Корею пришли новые иностранные религии, по мере роста экономики страны растет и число иностранных компаний, растут их семьи. Корейский народ с глубоким уважением относится к такому явлению, уважает ценности и обряды других религий и верований, ведь буддизм воспитывал в корейцах уважительное отношение к другим религиям и учениям¹².

Несмотря на торговый и дипломатический обмен между династией Корё и исламским миром, эти контакты иссякли во времена династии

⁹ Facts about Korea. By Korean culture and information service Ministry of culture, Sports and tourism. Hollym corp., publishers, Seoul. Korea 2013. P-31-32.

¹⁰ Kim Yongsop. The Transformation of Korean Civilization in East Asian History. Northeast Asian History Foundation. Seoul. 2010. P.-150.

¹¹ Facts about Korea. By Korean culture and information service Ministry of culture, Sports and tourism. Hollym corp., publishers, Seoul. Korea 2013.P.-29-30.

¹² Hannah Park. Chong-Hoon Chun (translator). Korean Culture for Curious New Comers. Pagijong press. Seoul, Korea 2009. P.-304.

Чосон. Первые корейцы, которые были обращены в ислам были рабочими, отправленными в северо-восточный Китай в начале XX-го века в рамках колониальной политики Японской империи. Вернувшись домой после Второй мировой войны, они жили наедине со своей новой верой, пока корейская война не привела сюда турецкие войска на стороне сил ООН.

Турки пригласили корейских новообращенных присоединиться к ним в молитвах, в сентябре 1955 года состоялась «инаугурация корейского ислама», за которой последовали выборы первого имама. Корейское исламское общество было расширено и реорганизовано как корейская мусульманская федерация в 1967 году, а центральная мечеть была построена в Сеуле к 1976 году¹³.

Сегодня статистические данные показывают, что 46,5% населения Южной Кореи нерелигиозные, 22,8% буддисты, 18,3% протестанты, 10,9% католики и 1,7% исповедующие другие религии.¹⁴ И если объединить протестантизм с католицизмом, то они будут превалировать над буддизмом, а это в свою очередь еще одно подтверждение того, что ценности восточной страны уступают ценностям западного мира.

В Корее христианство влечет за собой значительные успехи вызывая еще один важный фактор, который может изменить духовный ландшафт людей. Быстрые темпы индустриализации, произошедшие в течении нескольких десятилетий по сравнению с парой веков назад на Западе, вызвали значительную тревогу и отчуждение, нарушая спокойствие корейцев, поощряя их стремление к утешению в религиозной деятельности. В результате население верующих значительно расширилось, когда религиозные учреждения стали влиятельными общественными организациями.

Свобода религии гарантируется конституцией Республики Корея. Согласно опросу социальной статистики примерно 53.1% корейцев придерживаются определенной религиозной веры. Это буддисты, протестанты, католики, приверженцы конфуцианства, ислама и шаманизма.¹⁵

Религиозная ситуация в Северной Корее обстоит иначе. До разделения Корейского полуострова на север и юг, в 1945 году вопросы

¹³ Facts about Korea. By Korean culture and information service Ministry of culture, Sports and tourism. Hollym corp., publishers, Seoul. Korea 2013. P.-33.

¹⁴ According to figures compiled by the South Korea. National Statistical Office. 인구, 가구/시도별 종교인구/ 시도별 종교인구 (2005 년 인구총조사).

¹⁵ Facts about Korea. By Korean culture and information service Ministry of culture, Sports and tourism. Hollym corp., publishers, Seoul. Korea 2013. P.-24-25.

религии и вероисповедания для всей нации была одинаковыми и, преимущественно, это были такие религии как буддизм и конфуцианство. В соответствии с Конституцией КНДР, всем гражданам гарантируется право свободы совести, вероисповедания. Но не всё так просто, как это может показаться на первый взгляд, согласно отчету «World Factbook Redirect – Central Intelligence Agency», – Северная Корея это, в первую очередь, страна культовая, роль «Великого Вождя» Ким Ир Сена и Ким Чен Ира неопределима, их портреты находятся повсеместно на улицах, в школах, офисах и домах, а идеологическое учение двух лидеров – как воздух и вода для всего народа.

Культ личности вместе с идеологией чучхе (опора на собственные силы) потеснили даже традиционные религиозные верования корейцев КНДР. Данную ситуацию можно сравнить с положением религии и конфессиональных групп в СССР, где атеизм отрицал религию и был элементом государственной идеологии, активно поддерживаемый партийными и государственными органами до 1988 года, когда произошла политическая и идеологическая либерализация режима. Согласно докладам западных правозащитников, де-факто правительство Северной Кореи не обеспечивает гражданскому обществу свободу вероисповеданий, создавая лишь её иллюзию поддержкой нескольких религиозных групп.¹⁶

По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» за 2015 год, КНДР занимает 1 место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.¹⁷ На сегодняшний день в КНДР исповедуются такие традиционные религии как: шаманизм – 16%, конфуцианство – 13,5%, буддизм – 4,5%, христианство – 1,6%, атеисты составляют – 64,3%.¹⁸

Отказ от традиционных верований и учений северокорейской общественности тоже были вызваны процессами глобализации, сам термин глобализация подразумевает превращение мира в унитарное пространство, которое уменьшает значимость географических барьеров, стирает социокультурные различия. Так идеология чучхе появилась не на пустом месте и не в КНДР, а за ее пределами и право присвоения авторства Ким Ир Сену будет не совсем правильно. Чучхе – как идеология появилась в 1930 году на совещании села Калунь (Китай), тогда же Ир Сен создает «Союз товарищей Консор». Однако западные исследователи

¹⁶ www.cia.gov.World Factbook Redirect – Central Intelligence Agency.

¹⁷ www.opendoorsusa.org.World Watch List 2015 (нем).

¹⁸ www.cia.gov Северная Корея (КНДР). Religious Intelligence – Country Profile. 2015..

утверждают, что своей партийной организации Ким не создавал, а просто вступил в Коммунистическую партию Китая и термин «чучхе» был провозглашен только в 1955 году. Можно сказать, что в целостную идеологическую и философскую систему чучхе оформилось лишь к 1980-1990 годам, когда начали выходить труды Ким Чен Ира.

Таким образом для Северной Кореи сближение с Китаем принесло идеологическое единство, а с другой стороны, страна обеднела в духовной сфере и культуре, и современную идеологию КНДР можно представить как сложное образование, состоящее из нескольких пластов и разноплановых элементов. Традиционные воззрения, господствовавшие в корейском обществе до 1945 года – конфуцианские ценности, элементы шаманизма в быту, суеверия, буддизм и христианство подверглись серьезным ограничениям со стороны властей в процессе социалистических преобразований. Начиная с 1950 годов непосредственное проявление всех верований и учений практически исчезли со сцены северокорейской общественной жизни, были заменены усиленно насаждавшейся официальной идеологией – сначала привнесенной из СССР и КНР, а позже в измененном виде, преобразованный на свой лад идеями чучхе¹⁹.

В Южной Корее существует высокая конкуренция на получение хорошей работы среди молодежи практически во всех отраслях экономической и политической жизни страны, побеждает сильнейший. Исторически так сложилось, что стране всегда нужны мудрые и образованные люди, получение хорошего образования стало неотъемлемой частью корейца. Такое явление непосредственно связано с влиянием конфуцианства, который требовал сдачи экзаменов для получения должности в аппарате правителя или занимать должность в уездах и провинциях Кореи. Обязательным требованием при сдаче таких экзаменов (과거 시험) (квэго) было владение китайской иероглифической письменностью и грамотное сочинение стихов на китайском языке.

Первые образовательные учреждения появились в период Трех царств, в 372 году в королевстве Когурё был основан государственный институт высшего образования 대학 (Тэхак) (Национальная Конфуцианская академия), в 682 году в королевстве Силла было создано аналогичное учреждение 국학 (Гукхак) (Национальный Конфуцианский колледж). В конце периода династии Чосон (1392-1910 гг.) стали появляться новые учебные заведения современного типа, открывались

¹⁹ Торкунов А.В. История Кореи (Новое прочтение) – М.: МГИМО, «Российская политическая энциклопедия» РОССПЭН, 2003. – С. 404.

миссионерские школы западного образца. Были созданы такие университеты как Йонсей и женский университет Ихва. После оккупации Японией предпринимались попытки по репрессированию образования, уничтожению корейской нации и культуры, но народ не сдался, наоборот это укрепило их дух и националистическое сознание. После Корейской войны (1950-1953 гг.) народ признал, что образование является долгосрочным проектом страны, политика образования сегодня активно продвигается государством для развития людских ресурсов.

Сегодня система образования Южной Кореи включает получение образование в школе (школьное образование), частное образование, специальное образование, образование для взрослых. Основной путь системы образования включает 6 лет начального образования и 3 года средней школы, 3 года высшей школы и 4 года университетского образования. Имеется аспирантура для магистерских и докторских степеней. Детские сады для детей начинают набор с 3 лет до 5, специальные учебные заведения для людей с ограниченными возможностями. Начальное образование начинается с 6 лет и продолжается до 9 лет, оно обязательна для всех. Высшие школы делятся на общеобразовательные, средние и высшие учебные заведения, 92.6% заканчивают высшие школы.

Быстрое развитие информационных технологий и сети интернет позволило корейцам получить образование дистанционно в онлайн режиме. Люди могут поступать в университеты, учиться сидя дома и получать степень бакалавра. Окружающая среда женского образования сделала революционные изменения, почти пол века женщинам был закрыт доступ в получении хорошего образования, так как в период династии Чосон 1392-1910 гг. высоко ценились конфуцианские нормы и ценности, но сегодня женщины, как и мужчины получают в полной мере школьное, учатся в колледжах и престижных университетах, растет число женщин работников. Согласно статистике, опубликованной Министерством образования и развития людских ресурсов в 2008 году 83.5% женщин поступили в колледжи²⁰.

Заключение. В последнее время многие обряды и ритуалы утрачены или максимально упрощены, не все праздники столь же популярны как раньше. Наиболее любимыми праздниками остаются «Сольналь» и «Чхусок». «Соль» – Новый Год по лунному календарю приходится на

²⁰ Hannah Park. Chong-Hoon Chun (translator). Korean Culture for Curious New Comers. Pagijong press. Seoul, Korea 2009. P.-213.

конец января – февраль по европейскому календарю, «Чхусок», осенний праздник урожая, являются главными национальными праздниками. Во время этих праздников по всей стране проходят театрализованные представления, народные гуляния, игры и т.д. Неизменной традицией остается обряд поминания предков, посещение могил и выполнение обязательных ритуалов. Несомненно, культура Кореи изменяется в результате экономического развития, развития общества, обменом культурными ценностями и их обмена с другими странами и их культурами. Всё чаще общественное внимание устремляется на Запад. Обычаи народа не передаются из поколения в поколение с полным смыслом как это было в прошлом. Всё меньше людей воспринимают шаманизм и конфуцианство как религию, но как этическая основа общества, конфуцианское учение остается важной составляющей для корейского народа. Подводя итоги проделанной мной работы, можно сказать, что когда-то традиционные праздники и обычаи разделялись на те, которые праздновались или соблюдались в кругу семьи, и те, которые были в отдельной социальной среде. Сегодня обряды и обычаи не служат для воспитания трудового народа, преклонения перед властью, они не регулируют взаимоотношения между классами и сословиями, или как раньше не служат сохранению общинного духа. Они уже не несут тех социально-нравственных традиций, этических, религиозных установок, норм поведения, ценностной ориентации, которые имели быть раньше. Единственное, что осталось, на мой взгляд, это то, что они укрепляют семейно-родственные связи и отношения, и помогают нам понять, кто мы есть и наше место в этом многонациональном мире.

Литература:

1. Kim Jinwung. A History of korea: from "land of the morning calm" to states in conflict. Indiana University Press; Illustrated edition (November 5, 2012), 720 p.
2. Xan V.S. Koreya tarixi. – Toshkent: Vaktria Press, 2013. - 128 b.
3. Андропова Л.А. Культура Кореи. Часть 1 (сдревнейших времен до 1910 года). Томск. Изд-во Томского политехнического университета – 2014, 139 стр.
4. Васильев Л.С. История Востока. Том I-II. М.: Высшая школа, 1994. - 568 стр.

5. История Востока. В 6 т. Коллектив авторов. Гл. редкол.: Р.Б. Рыбаков. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1995-2008 гг.
6. Курбанов С.О. История Кореи: с древности до начала XXI в. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2009, – 537 стр.
7. Ли Б.С., Нам В.В., Мен С.Р., Цхай Е.В., Пак Н.Г. Введение в практику межкультурной коммуникации (корейский язык). «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi», Ташкент, – 2013, 150 стр.
8. Тихонов В. М., Кан Мангиль. История Кореи. В 2 томах. / Ред., сост. хрон. табл., сост. указателя Т. М. Симбирцева. Серия *Orientalia et Classica*: Труды Института восточных культур и античности: вып. 41. М.: Наталис, 2011, 1060 стр.
9. Толстокулаков И.А. История общественно-политической мысли Кореи: учебное пособие для вузов / Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2007. 367 с.
10. Торкунов А.В. История Кореи (Новое прочтение). Издательство РОССПЭН, Москва – 2003. 416 стр.

Интернет-источники:

<https://istina.msu.ru/journals/2204333/>

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2018/02/a_11641573.shtml?update

[d](#)

<https://cyberleninka.ru/article/n/koreyskaya-volna/>

<https://library.dvfu.ru/elib/document/7612868/>